

ACADEMIA ROMÂNĂ ȘI FOLKLORUL.

Intorși din Apusul plin de entuziasm pentru producțiile literare ale poporului, doi tineri moldoveni, Alecu Russo și Vasile Alecsandri, caută, abia sosiți în patrie, să culegă și ei „cântecele Ossianilor și Barzilor românești” — cum numea Baritiu poezia noastră populară.

Acțiunea lor e aproape simultană cu aceea a revistei „Dacia Literară” (1840), în care Kogălniceanu și Negruzzi atrăgeau atenția asupra comorilor sufletești ale țaranului. În aceeași vreme, întâlnim preocupări asemănătoare și în „Foaia pentru minte” dela Brașov. În Ardeal se făcuseră de altfel și culegeri, chiar ceva mai înainte; din ele merită să fie amintită mai ales aceea din jurul Blajului, întocmită la 1838 de Nicolae Pauletti, dar dată la iveală abia la 1927 (în broșura „De pe Secaș”, publicată de A. Lupeanu).

Nici articolele celor două reviste amintite și nici culegerile ardelene, rămase atâta vreme necunoscute, n’au avut însă efectul acțiunii întreprinse de cei doi tineri moldoveni. Într’adevăr, baladele publicate de Alecsandri la 1852—53, avură un răsunet deosebit, trezind definitiv interesul și însuflețirea pentru literatura poporului nostru. Și aceasta nu numai în țară, ci și în streinătate, unde cântecele românești se traduc în mai multe limbi. La 1866 Alecsandri își publică frumoasa ediție de „Poesii populare ale Românilor” și faima și autoritatea lui de descoperitor al poeziei poporului nostru crește și mai mult.

În chiar anul apariției acestui volum, ia ființă „Societatea Literară”, care devine în curând Academia Română.

Dacă n’am ști că întâiul ei deceniu de activitate a fost aproape în întregime consacrat discuțiilor pentru alcătuirea dicționarului și gramaticii limbii — ne-ar mira faptul că înalta adunare nu s’a ocupat din întâii ani de problema literaturii noastre populare. Curând după înființarea ei, Academia a început să primească manuscrise cu culegeri de poezii populare. În jurul cererilor de publicare sau

de premiere ale acestor culegeri, au început discuții, pe baza cărora se fixează încetul cu încetul atitudinea Academiei față de literatura poporului nostru. Această atitudine a fost determinată mai ales de prezența lui Alecsandri, invitat în anul 1879 să ia parte la lucrările Secției Literare.

În legătură cu cererea de publicare a cunoscutei culegeri de „Doine și strigături” a lui Jarnik-Bârseanu primită la 1882, Alecsandri insistă asupra numeroaselor colecții „apocrife, imitațiune după cântecele deja cunoscute” și cere o „alegere critică” a poeziilor din această culegere, angajându-se însuși să o facă. El e mulțumit să raporteze că aceste cântece sunt „în adevăr originale și credincioase stilului și cugetărei poporului român” și cere publicarea lor.

Din interesanta discuție care avu loc cu această ocazie, aflăm părerile unor membri asupra culegerilor de folklor. Maiorescu le găsea „importante, ca documinte ale spiritului poporului român”. Vasile Maniu arată că „asemenea tipăriri... trebuie să primeze orice alte publicațiuni ale Academiei” (Anale, Seria II, Tom. V, Desbateri, p. 38—39). Cu această ocazie Alecsandri a insistat și asupra valorii variantelor și a culegerii poeziilor populare din toate ținuturile românești. În alte rânduri el intervine și pentru conșervarea melodiilor noastre populare, fapt în urma căruia Academia își constituie și o comisie de arii populare.

Discuțiile iscate în jurul manuscrisului Jarnik-Bârseanu n’au fost singura ocazie în care s’a pus la Academie chestia examinării autenticității culegerilor de poezii populare. La fel a procedat Alecsandri și atunci când culegătorul era un membru al Academiei: Atanasie Marienescu. Acesta avea merite însemnate pe terenul culegerilor de folklor. Încă pe la 1859 publicase două volume, de colinde și de balade, adunate în urma unei stăruitoare propagande întreprinse prin ziarele ardelenene. Totuși, „Novăcescii”, faimosul său ciclu de balade, n’a putut fi publicat la Academie, deoarece Alecsandri a arătat că această colecție „nu este poesia adevărat populară în toată firea ei... În epoca de renaștere în care ne aflăm este bine să adunăm toate comorile spiritului poporului român... orice colecțiunii s’ar face în direcțiunea aceasta crede că sunt de mare importanță... Dorința Academiei — spunea el însă — este de a publica mai ales adevărata poezie a poporului român” (Anale, Seria II, Desbateri, Tom. VI, p. 79, Tom. VII, p. 77, 145).

Prin Alecsandri, Academia își manifesta deci din întâii ei ani de activitate, în ce privește culegerile de literatură populară, un punct de vedere precis: sprijinirea acestor culegeri, condiționată de o severă examinare a autenticității lor.

Acțiunea întreprinsă de Academie pentru cercetarea vieții poporului nostru capătă o îndrumare și mai largă prin activitatea desfășurată în sânul ei de Bogdan Petriceicu Hasdeu. Datorită lui se pune pentru întâia oară și chestiunea unei culegeri sistematice a materialului folkloric. Încă la 1877 el își citise la o ședință un „Cestionariu asupra tradițiilor juridice ale poporului român“, care se și publică în Analele aceluiași an. În legătură cu „Magnum Etymologicum Romaniae“ Hasdeu lansează însă și un alt chestionar „limbisticu-mitologicu pentru culegerea și descrierea moravurilor, instituțiilor și datinilor noastre“. Tipărit în mai multe mii de exemplare, el e răspândit în toate țările locuite de Români. Peste 700 de răspunsuri intrară și se păstrară la Academie, constituind un foarte prețios izvor de informație pentru cercetările folklorice.

Interesul pentru literatura poporului era în plină dezvoltare. Numeroase culegeri de poezii populare apar între anii 1880—1885, multe tipărite, ajutate ori premiate de Academie. În schimb nu se arăta nici un interes pentru celelalte ramuri ale folklorului. Membrii Academiei, dându-și seama de acest neajuns, încercară promovarea de cercetări referitoare la obiceiurile populare. În 1885 Academia pune la concurs pentru unul din marile premii ale statului un „studiu istorico-etnografic comparativ: Nunta la Români“. Se cuvine să dăm acestei inițiative toată atenția, căci Hasdeu, căruia pare că-i revine meritul acestei propuneri — tot el propusese un premiu și pentru „Botanica populară din punct de vedere al credințelor, datinelor și literaturii populare“ — avea par'că stabilit un întreg plan în această direcție. Într'adevăr, peste câțiva ani se vor pune la concurs și „nașterea“ și „înmormântarea“ la Români. Astfel un plan sistematic pentru adunarea și studierea obiceiurilor poporului își face loc la Academie.

Aceasta avu și norocul de a număra între membrii ei pe cel care urma să întreprindă o muncă intensă pentru a ne da o serie de valoroase monografii folklorice. E vorba de Simion Fl. Marian, pe care Hasdeu îl saluta la alegerea sa ca membru cu cuvintele: „singurul etnograf român în adevăratul înțeles al cuvântului“. Modestul preot bucovinean a desfășurat într'adevăr o uriașă și rodnică activitate, scăpând dela pieire un enorm material care zăcea necunoscut în popor. Marian își consacrase chiar discursul de recepție unui subiect tratând despre „Cromatica poporului român“ și Academia îi publică, în afară de cele trei mari monografii, pe cari i le-a și premiat, numeroase alte cercetări folklorice.

Ciclul referitor la datinile poporului la naștere, nuntă și înmormântare fiind studiat în oarecare măsură, Academia îndreaptă

atenția cercetărilor spre un alt ram al folklorului, punând la concurs studiul comparativ „Basmelor române“ și obținând valoroasa lucrare a lui Lazăr Săineanu.

Intre timp în Analele ei se publică un alt gen de folklor: „Medicina babelor“, culegerea lui Lupașcu, iar în volum separat „Cimiliturile Românilor“ ale lui Gorovei; tot cam atunci se premiaza „Proverbele“ lui Zanne. Academia se interesează și de folklorul dialectelor, publicând basmele și jocurile aromâne culese de P. Papahagi, apoi studiul acestuia despre Meglenoromâni.

De multe ori Academia ar fi dorit să facă mai mult, dar greutatețile materiale o împiedecau. Din pricina lipsei de mijloace ea nu putu ajuta nici revista „Șezătoarea“, a cărei deosebită valoare o recunoscuse. În general Academia încurajează și susține însă culegerea și publicarea a tot felul de materiale și cercetări referitoare la viața noastră populară.

În pragul veacului acestuia, Academia dădu și mai mare atenție folklorului, înființând o colecție specială pentru astfel de publicații. Am arătat și mai sus că interesul pentru literatura populară fusese stimulat încă de mult și că începând de pe la 1880, ea primea o mulțime de manuscrise cu culegeri menite să fie tipărite sau ajutate. Culegerile acestea se înmulțiră cu deosebire prin anii 1906—1908. Nu toate puteau fi publicate în Memoriile Secției Literare, destinate mai mult studiilor și nici nu puteau fi lăsate netipărite, într-un câat aceasta ar fi însemnat o pierdere considerabilă pentru folklorul nostru. Problema fu rezolvită prin adoptarea fericitei propuneri a d-lui Ioan Bianu, actualul președinte, care dădu ideea unei publicații speciale a Academiei, destinată culegerilor de literatură populară, obiceiuri, superstiții, cântece și jocuri „cu un cuvânt de tot ce este manifestare a vieții sufletești a poporului“. Astfel luă ființă, în primăvara anului 1908, colecția „Din viața poporului român“.

De acum înainte manuscrisele folklorice cari se trimiteau Academiei, erau examinate de membrii ei și dacă erau socotite bine făcute și de interes, primeau aprobarea pentru a fi publicate în această colecție.

Timp de 23 de ani au apărut în seria aceasta 40 de volume, cuprinzând materiale culese din toate provinciile. Au predominat culegerile de poezii populare, dar am avut și culegeri de basme și legende, ghicitori, obiceiuri, descântece, arii, superstiții și credințe. Aici și-a publicat regretatul Tudor Pamfile, în vreo 16 volume, enormul material pe care l-a cules și l-a ordonat, precum și cercetările sale despre agricultură, industria casnică și cromatică.

Prin această prețioasă colecție, Academia a dat lumii științifice o dovadă despre deosebita bogăție a folklorului nostru din toate ramurile și toate ținuturile românești. Impreună cu marile monografii ale nunții, nașterii și înmormântării și cu studiul asupra basmelor, pe cari le-a făcut să apară prin concursurile sale — această colecție cuprinde materiale indispensabile oricărui cercetător al folklorului.

Colecția „Din viața poporului român” ajunsese la al XXXI-lea volum, când România intră în războiu. Vreo trei ani nu mai putu fi vorba de publicarea altor volume. Apoi, în 1919, se puse chestiunea reorganizării colecției.

Din Desbaterile anului 1920, (Anale, Tom. XL, p. 154—155), aflăm că „dl Ovid Densusianu expusese motivele pentru cari ar trebui ca publicarea materialelor de folklore, începută de Academie să fie reorganizată pe alte baze mai corespunzătoare științei”. Dl Densusianu a și prezentat Academiei un „plan pentru reorganizarea adunării și publicării materialelor de folklore”. Academia ia mai multe decizii în sensul acestor propuneri. Dl Densusianu a început, prin studenții săi, copierea poeziilor populare publicate prin reviste și ziare. În 1924 d-sa face propuneri nouă Secției Literare (Anale, Tom. XLIV, p. 86—87), apoi Desbaterile nu mai amintesc nimic despre această acțiune, care, pusă sub conducerea celui mai de seamă folklorist al nostru, pornise așa de frumos și promitea atât de mult.

Faptul că în 1924 reapare, după șapte ani de intrerupere, al XXXII-lea volum din colecția de folklor a Academiei, însemna că deocamdată se renunțase la o reorganizare a acestei publicații. De acum înainte volumele ei continuă să apară aproape cu regularitatea de până la 1916.

Membrii Academiei își dădeau seama însă foarte bine că schimbările de tot felul aduse de războiul mondial însemnează o periclitate deosebit de gravă a conservării patrimoniului tradițional al poporului nostru dela țară și că o acțiune de culegere sistematică a ceea ce se mai poate salva este imperios necesară.

De aceea Secția Literară a fost gata să ia în considerare memoriul pe care cel ce iscălește aceste rânduri, l-a înaintat Academiei prin mijlocirea d-lui Profesor Sextil Pușcariu, în sesiunea generală din 1930. În acest memoriu se cerea luarea de măsuri pentru organizarea culegerii și conservării materialului folkloric românesc (literatură, obiceiuri și credințe) și se propunea înființarea unei „Arhive de folklor”. În ședința dela 26 Maiu 1930, Secția Literară

hotărăște înființarea Arhivei. Ea urma să funcționeze în localul Muzeului Limbei Române din Cluj, al cărui director, dl Sextil Pușcariu, era însărcinat cu supravegherea activității ei.

Instalarea Arhivei la Muzeul Limbei Române își are rostul ei. În afară de atmosfera de muncă și de devotament pentru cercetări, în acest institut Arhiva poate profita de excelenta organizație și de colecțiile acestuia, de experiența conducătorilor lui în materie de chestionare și de utilizarea anchetelor Atlasului Lingvistic al României cari și ele aduc bogate materiale folklorice.

Înființând Arhiva de folklor, Academia Română dovedea, odată mai mult, deosebitul interes pe care l-a purtat, consecvent, folklorului nostru.

Cea mai importantă chemare a Arhivei, socotim că este organizarea unei culegeri cât mai sistematice și mai grabnice a materialului nostru folkloric. De aceea întâia măsură pe care am luat-o — când în Septembrie 1930 ni s'a încredințat conducerea Arhivei — a fost lansarea unui „Apel către intelectualii satelor“, prin care le ceream să ne trimită materialele folklorice pe cari le aveau culese și să se angajeze să ne răspundă la chestionarele ce le vom adresa din când în când. Am găsit că sistemul chestionarelor, combinat cu acel al unor broșuri de îndrumare, e cel mai potrivit pentru formarea unui corp de culegători răspândiți pe tot întinsul țării. Rostul lor ar fi să trimită tot ce pot culege ca material folkloric în ținuturile de baștină și să furnizeze anumite informații cerute de direcția Arhivei (pentru cercetătorii din țară sau din streinătate). Pentru încurajarea culegătorilor s'au prevăzut câteva mici premii, destinate celor mai bune răspunsuri la chestionare.

Arhiva nu se gândește de altfel să culeagă numai prin aceste chestionare la cari răspund mai ales învățători și preoți. Ea intenționează să însărcineze tineri bine pregătiți cu explorarea din punct de vedere folkloric a unor regiuni din cari s'a cules până acum prea puțin material (Basarabia și Dobrogea, părți din Ardeal, etc).

Ce se va face cu materialul adunat? În primul rând trebuie conservat și aranjat astfel ca să nu rămână un material mort. De aceea, materialul intrat se copiază la mașină în mai multe exemplare și se clasează după cuprins — întocmindu-se și un catalog topografic — spre a putea fi pus la dispoziția cercetătorilor. În același fel se va căuta să se copieze și aranjeze, cu vremea, și materialul folkloric răspândit prin reviste și ziare, astăzi adeseori imposibil de consultat.

Aceasta nu însemnează că s'ar fi renunțat la publicații. Cu

volumul al XL-lea colecția „Din viața poporului român“ s'a încheiat și pe viitor această publicație a Academiei va fi înlocuită cu „Anuarul Arhivei de folklor“, inaugurat prin volumul de față. Acest Anuar va cuprinde studii, cercetări, culegeri, recenzii și o bibliografie amănunțită a literaturii folklorice a anului, și astfel va căuta să devie o publicație cât mai cuprinzătoare și reprezentativă a folklorului românesc. 3

Viitorul ne va arăta de altfel cum va trebui dezvoltată și îndrumată atât această publicație cât și activitatea Arhivei. Aceasta din urmă va căuta să-și formeze cât mai curând o bibliotecă de specialitate, pentru a înlesni cercetările de folklor comparat. Prin chestionarele ei va căuta să urmărească și probleme de un deosebit interes pentru folklorul nostru sau pentru cel universal. Ea va întreține și legături cu instituțiile similare din streinătate, pe cari le va servi cu informații din domeniul românesc. Prin răspunsurile la chestionare și prin cercetările întreprinse, nădăduim ca în câțiva zeci de ani Academia să poată ajunge în posesia celor mai caracteristice elemente ale folklorului nostru cari se mai pot culege astăzi. Mai târziu va trebui să ne gândim și la alcătuirea unui Atlas folkloric, menit să arate repartizarea geografică a motivelor. 14

Dacă aceste proiecte se vor împlini, se va putea spune, cu drept cuvânt, că Academia Română a făcut pentru folklorul național aceea ce nici o instituție similară din altă țară n'a realizat pentru studiul vieții populare.

ION MUȘLEA.